

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 965 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isoilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadjusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisiy faoliyatini samaradorligini oshirishda outsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘shish indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomiddin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarning o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foyda” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari.....	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri.....	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafuz	
The impact of exchange rate policy on the financial-monetary system and economic growth.....	459
Rahmanova Laylo Baxodirovna	
Современные вызовы и модельные подходы к обеспечению конкурентоспособности банковской системы Узбекистана.....	464
Юлдашева С.Ш.	
Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishda soliq mexanizmidan samarali foydalanish yo'llari.....	470
Ishimova Mohinur Absalomovna	
Innovative pathways for advancing sustainable tourism in Uzbekistan.....	477
Feruz Karimov	

Tijorat banklarida biznes subyektlari faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish yo'llari.....	482
Mirpulatova Luiza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat zonalarining rivojlanish bosqichlari va huquqiy-me'yoriy asoslari	488
Vafojev Akmal Ikromovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan samarali foydalanishda Germaniya tajribasi	493
Pardayeva Maftuna Ulug'bek qizi	
Korxonalar moliyaviy faoliyati bo'yicha auditorlik risklarini xalqaro standartlar asosida baholash	497
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Abduxalil-zoda Ra'no Muzaffar qizi	
Ishlab chiqarish xarajatlarining tarkibi va ularni pasaytirish usullari	501
Sodiqov Mirahror Abbos o'g'li	
O'zbekiston Respublikasi hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda mahalliy budjetlarning ahamiyati.....	509
Sharopov Dilshodjon Raxmatullayevich	
The role of small business enterprises in enhancing the well-being of the population in Uzbekistan	513
Djalilova Shaxlo Ismoiljon kizi	
O'zbekistonda IPOlarni tashkil etish jarayonlari tahlili	518
Alikulov Azamat Tuygunovich	
Kichik sanoat zonalarini faoliyatining iqtisodiy-statistik tahlili (Surxondaryo viloyati misolida).....	522
Ozoda Batirovna Sakiyeva	
Hududlarning innovatsion turistik salohiyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	528
Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li	
Integrating circular economy principles in marketing and operations of grape export companies for green transition.....	534
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
Foreign experiences of improving the quality of services in the field of tourism.....	541
Raxmonov Siyovush Turob ugli	
Z avlodining iste'dodli vakillari uchun raqobat: davlat boshqaruvi sektorining maqsadga yo'naltirilgan raqamli avlodni jalb etish strategiyalari.....	546
Nosirova Shaxzoda Bohodir qizi	
O'zbekiston Respublikasida uglerod solig'ini joriy etish orqali soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va yashil iqtisodiyotga o'tishni jadallashtirish imkoniyatlari: ekologik, iqtisodiy va institutsional yondashuv	560
Jo'rayev Ahmad Saitnazar o'g'li	
Tijorat banklari reytingiga ta'sir qiluvchi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar tahlili.....	566
Karabayev Nodir Abduhamidovich	
Budjet tashkilotlarida tuziladigan moliyaviy hisobotlarning ahamiyati.....	578
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinovna	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	582
Хусейнов Рахим Али оглы	
Zamonaviy HR texnologiyalarining korxonalar samaradorligiga ta'siri: "O'zbekiston temir yo'llari" AJ tajribasi.....	589
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion menejment strategiyalarining samaradorligini oshirish yo'llari	593
Pulatova Dildora Abdushukurovna	
Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llashning bugungi kunda o'rni va ahamiyati.....	600
Xolmirzayeva Gulruxsor Maxammetovna	
Интеграция информационно-коммуникационных технологий в зеленую экономику: цифровые технологии для устойчивого развития.....	604
Бозорова Ирина Жуманазаровна	

Xorijiy mamlakatlarda tadbirkorlik subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulot ishlab chiqarishning o'ziga xos jihatlari	608
Mirzabaev Xusniddin Muhammadjonovich	
Цифровизация зеленой экономики: синергия технологий для устойчивого будущего	616
Мухамадиева Кибриё Баходировна, Умарова Надира Рахмановна, Шарипова Зулфия Шокиржоновна, Эшпулатова Хусния Мирғолиб кизи	
O'zbekistonda to'qimachilik mahsulotlari bozori va rivojlanishi	621
Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
Samarqand viloyatida tikuv-to'qimachilik sanoatining rivojlanish holati va ishlab chiqarish hajmining prognozi.....	629
Ikramova Taxmina Latifovna	
Повышение эффективности управления рисками в проектах государственно-частного партнерства в сфере услуг	639
Айтбаева Гульзада Куанышбаевна	
Surxondaryo viloyati iqtisodiy o'sish darajalarini ekonometrik modellashtirish	645
Pardayeva Ma'rifat Muzaffarovna	
Зарубежный опыт развития экономики ресурсно-сырьевых регионов: модели диверсификации и возможности адаптации.....	654
Севара Кахрамоновна Хакбердиева	
Xizmat ko'rsatish sohasida raqobatbardoshlikni oshirishning ahamiyati.....	658
Abduvoxidova Mohinur Akmalovna	
O'zbekiston sug'urta bozorida esg va yashil moliya instrumentlaridan foydalanish holati va imkoniyatlari.....	662
Zoyirov Laziz Subxonovich	
Xorazm viloyatida transport xizmatlari ko'rsatishning amaldagi holati tahlili va uni rивonlantirishning ustuvor yo'nalishlari	668
Sharipova Bibijon Baxtiyorovna	
Ulgurji savdo qoidalari va chakana savdodan farqli tomonlari	678
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
Xalqaro integratsiya jarayonlarida raqamli iqtisodiyotning o'rni.....	684
Zaripov Xurshid Zakir o'g'li	
Mahalliy budjetlar daromadlari va xarajatlarining hozirgi holati	690
Himmatov Abdisamat Xalilovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida aholining moliyaviy madaniyatini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	696
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	
Цели устойчивого развития и роль цифровых платформ в сфере трудовой миграции	702
Газиёва Сулхия Саидмашрафовна	
Onlayn savdo maydonchalarida mijoz sodiqligini shakllantirishda marketing strategiyalarining o'rni.....	706
Vaxromov Xudoyor Xabibullo o'g'li	
Методологические основы оценки эффективности «зеленых» технологий в строительном секторе.....	710
Тожиева Дилфуза Бабамуратовна	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlar auditi masalalarini rivojlantirish.....	715
Mahmudov Saidjamol Kadirjanovich	
O'zbekiston Respublikasi soliq ma'murchiligini takomillashtirish jarayonlari	722
Mahmudova Sevara Rahmat qizi, Alardonov Muxammadali Ibragimovich	
Improving the efficiency of modern housing fund management system	726
D.A. Berdiyeva, Aminova Naima Umar qizi	
Kichik va o'rta biznes subyektlari eksport salohiyatini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	731
Abduqahhorov Azizbek Abdullo o'g'li	

From Science to Business: How Universities Stimulate Innovation.....	735
A. Bobozhonov, A.M. Shatre, V. Kirilova Vladimirova, R.Kh. Karlibaeva	
Tashkilotlarda risklarni boshqarish strategiyalarining samaradorligini baholash: nazariy va amaliy yondashuvlar	740
Husanova Dilnura Mamrajab qizi	
Turli mulkchilik shakllaridagi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining ekologik auditining nazariy jihatlarini	744
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o'g'li	
Sanoat korxonalarida innovatsion boshqaruv samaradorligini oshirish omillari.....	749
Ne'matullayev Abdurasulxon Ximaydulla o'g'li	
Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida innovatsion korxonalar boshqaruvi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi amal qilish xususiyatlari	755
Naimov Azamat Xikmatovich	
Mamlakatimizda chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rivojlantirish.....	758
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Shuxratov Azizbek A'zamjon o'g'li	
Quritilgan organik mevalar eksportini rivojlantirishda yashil marketing strategiyalaridan foydalanish.....	764
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining asosiy ko'rsatkichlari.....	769
Ernazarov Gulam Bekbayevich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsion faoliyatni baholash va rivojlantirish mexanizmlari.....	774
Mavulov Ravshan Nematjonovich	
Barqaror rivojlanish va korxonalarda barqarorlikni ta'minlash zaruriyati.....	780
Yakubova Dilfuza	
Yashil iqtisodiyot sharoitlarida barqaror rivojlanish, yashil texnologiyalar va ekologik menejmentning o'rni	785
Dilmurodov Abbas Anvar o'g'li	
Qishloq xo'jaligi sohasi faoliyatini davlat tomonidan muvofiqlashtirish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish	788
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Tijorat banklarida chakana bank xizmatlarini rivojlantirish.....	795
Axmedov G'ofurjon G'ulomjonovich	
Turizm sohasini ekonometrik modellashtirishda qo'llaniladigan ekonometrik usullar va amaliy imkoniyatlar	801
Shukurov Ikrom Abdurashitovich	
Sanoat tarmoqlarida investitsiyalar strukturasi iqtisodiy samaradorligi va innovatsiyalarni rag'batlantirish.....	807
Xikmatillayeva Dildora Shavkat qizi	
Mintaqa ziyorat turizmi samaradorligini oshirishda ekonometrik modellardan foydalanish.....	812
O'rinova Durdona Botir qizi	
Kichik biznes rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni pest (siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy-demografik, texnologik omillar) tahlili.....	816
Israilov Rustam Ibragimovich	
Qazib olish sanoati korxonalarini moliyaviy sog'lomlashtirishda muammolar va salbiy omillar: tahlil va zamonaviy yondashuvlar	825
Abduraxmanov Davron Burxanjonovich	
O'zbekistonning milliy merosi boyliklaridan turizmga foydalanish yo'llari	830
Samarov Xonqul Qahhorovich	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investision resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar	835
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Iqtisodiyotning ekologik transformatsiyasi sharoitida ijtimoiy o'sishni indikativ baholash metodologiyasi.....	841
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	

Bojxona xizmati fiskal faoliyatini takomillashtirish istiqbollari.....	847
Pardayev To'liqin Nasirovich, Farxodov Farrux Furqatovich, Nomozov Abduvoxid bdurazzoq o'g'li	
Механизмы устойчивого управления малым и средним бизнесом в условиях цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.....	852
Зокирова Фарангиз Тулкиновна	
Yashil bank xizmatlari va uni joriy etish bilan bog'liq muammolar.....	862
Makhmudova Mukhlisa Kodirjon kizi	
Barqaror qishloq xo'jaligi ta'minot zanjirlarida transport tizimlarini optimallashtirish.....	867
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Moliyaviy rejalashtirishning ijtimoiy-iqtisodiy mazmuni	874
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
Mintaqa sanoatida kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va infratuzilmasini tashkil etish.....	881
Salayev Jasurbek Komilovich	
Surxondaryo viloyatida 2010–2024-yillardagi yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy statistik tahlili.....	888
Ismoilov Davronbek Iloxomjon o'g'li	
Yashil obligatsiyalar va barqaror moliyalashtirishning davlat qarzi siyosatiga ta'siri.....	893
Tilabov Nasrulla Tashmurotovich	
Модели Альтмана и Таффлера как инструмент диагностики финансовой устойчивости предприятий.....	897
Утемуратова Бибиixon Даниловна	
Individual tadbirkorlik va mustaqil bandlik asosida olinadigan daromadlarni soliqqa tortishning fundamental asoslari	903
Yakubov San'abek Ravshanbekovich	
China's trade relations with Central Asia: an empirical analysis based on the trade gravity model.....	912
Ye Maoqing	
O'zbekistonda turizm sohasida smart texnologiyalar joriy etishning holati va yo'nalishlari.....	920
Qutfiddinov Shamsiddin Kamoliddin o'g'li	
Application of modern information systems in the assessment of the technical condition of the equipment of electrical energy networks.....	924
Sobirov Muzaffar Azatovich	
Стратегическое управление экономическим потенциалом Узбекистана.....	932
Садуллаева Муслимахон Саидамировна	
Auditda raqamli texnologiyalarni qo'llash tarixi va istiqbollari	936
Muydinov Erkin Djamaldinovich	
Bank majburiyatlari va aktivlarining vaqtinchalik nomutanosibliklari riskini kamaytirish.....	940
Ibrohimov D.M.	
Priority directions and legal bases of improving of the tax system of the Republic of Uzbekistan.....	945
Sadikov Iskandar Gayratovich	
Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik va bandlikni moliyaviy qo'llab-quvvatlash.....	950
Karshiyev Keldiyor Eshpulatovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish uchun ijtimoiy himoya va mehnat bozoriga kirishni kuchaytirish	954
Mamashokirova Iroda Samar qizi	
Soliq ma'murchiligi va raqobat muhitining o'zaro bog'liqligini nazariy asoslari.....	958
Donaboyev Jahongir Husan o'g'li	

SOLIQ MA'MURCHILIGI VA RAQOBAT MUHITINING O'ZARO BOG'LIQLIGINI NAZARIY ASOSLARI

Donaboyev Jahongir Husan o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil tadqiqotchisi (PhD)

<https://orcid.org/0009-0009-6192-0787>

jaxongir.donabaev@soliq.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada soliq ma'murchiligi va raqobat muhitining o'zaro bog'liqligi nazariy jihatdan asoslab berilgan. Soliq ma'murchiligi mamlakat iqtisodiyotida tadbirkorlik faoliyati shaffoqligini ta'minlash, fiskal barqarorlikni kuchaytirish hamda sog'lom raqobat muhitini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, adolatli va samarali soliq ma'muriyati bozor ishtirokchilarining teng sharoitlarda faoliyat yuritishiga zamin yaratadi, soliqlardan bo'yin tovlash holatlarini kamaytiradi va iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanishni rag'batlantiradi. Shuningdek, soliq ma'murchiligi jarayonlarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, soliq siyosatining barqarorligi va institutsional islohotlar raqobatni yanada kuchaytiruvchi omillar sifatida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: soliq ma'murchiligi, raqobat muhiti, fiskal barqarorlik, tadbirkorlik faoliyati, soliqlardan bo'yin tovlash, iqtisodiy resurslar, axborot texnologiyalari, institutsional islohotlar.

Abstract: This article theoretically substantiates the relationship between tax administration and the competitive environment. Tax administration is an important factor in ensuring the transparency of business activities in the country's economy, strengthening fiscal stability, and forming a healthy competitive environment. From this point of view, fair and effective tax administration creates a level playing field for market participants, reduces tax evasion, and encourages the rational use of economic resources. Also, the use of modern information technologies in tax administration processes, the stability of tax policy, and institutional reforms are analyzed as factors that further strengthen competition.

Key words: tax administration, competitive environment, fiscal stability, business activities, tax evasion, economic resources, information technologies, institutional reforms.

Аннотация: В статье теоретически обоснована взаимосвязь налогового администрирования и конкурентной среды. Налоговое администрирование является важным фактором обеспечения прозрачности предпринимательской деятельности в экономике страны, укрепления налоговой стабильности и формирования здоровой конкурентной среды. С этой точки зрения, справедливое и эффективное налоговое администрирование создает равные условия для участников рынка, снижает уклонение от уплаты налогов и стимулирует рациональное использование экономических ресурсов. Также анализируются использование современных информационных технологий в процессах налогового администрирования, стабильность налоговой политики и институциональные реформы как факторы, дополнительно усиливающие конкуренцию.

Ключевые слова: налоговое администрирование, конкурентная среда, налоговая стабильность, предпринимательская деятельность, уклонение от уплаты налогов, экономические ресурсы, информационные технологии, институциональные реформы.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida soliq ma'murchiligi va raqobat muhitining o'zaro bog'liqligi dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi. Soliq ma'murchiligi – bu davlat tomonidan soliqlarni undirish, nazorat qilish hamda soliq to'lovchilar bilan o'zaro munosabatlarni tartibga solish jarayonlari majmui bo'lib, u iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi. Raqobat muhiti esa xo'jalik yurituvchi subyektlarning teng huquqli sharoitda faoliyat yuritishi, bozor talablariga mos ravishda resurslardan samarali foydalanishi va innovatsion rivojlanishni ta'minlovchi muhit sifatida namoyon bo'ladi.

Soliq ma'murchiligining samaradorligi bevosita raqobat muhiti sifatiga ta'sir etadi. Adolatli va shaffof soliq tizimi soliq to'lovchilarning ishonchini mustahkamlab, ularni qonuniy faoliyat yuritishga rag'batlantiradi, raqobatni buzuvchi omillarni kamaytiradi. Aksincha, murakkab va samarasiz soliq ma'muriyati korxonalar

o'rtasida tenglikni izdan chiqarib, "soya iqtisodiyoti"ning kengayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, soliq ma'murchiligi va raqobat muhitining o'zaro bog'liqligini nazariy jihatdan chuqur o'rganish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki investitsion jozibadorlik va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Soliq ma'murchiligini takomillashtirish hisobiga raqobat muhitini rivojlantirish yo'llari va strategik rivojlanishini yo'naltirishda asosiy vosita sifatida qaraladi.

Kurnosova Ye.A raqobat muhiti-bu bozor subyektlari faoliyatini muvofiqlashtirishning institutsional shartlari. Ushbu ta'rifdan kelib chiqadiki, „raqobat muhiti“ tushunchasi rivojlangan infratuzilma, moliya, pul-kredit siyosati va tegishli institutlarning ozmi-ko'pmi birlashtirilgan vositalariga ega bo'lgan davlat yoki mintaqaviy tashkilot bilan bog'liq [1].

Lenginovich S.G "raqobat muhiti - bu boshqaruvning qonuniy belgilangan me'yorlari va qoidalariga asoslangan, belgilangan natijalarni amalga oshirish natijalarini tezkor monitoring qilish ta'siri ostida o'zgarib turadigan raqobatbardosh tartib maqsadlar [2].

M.Porter konsepsiyasiga ko'ra, mamlakatning raqobat jihatdan ustunliklari "milliy rombi"ning to'rtinchi elementi ichki bozorda keskin raqobatning mavjudligi firmalarni o'z faoliyatini takomillashtirishga, ishlab chiqarishni kengaytirish uchun tashqi bozorlarga chiqishga undashi asoslangan. Kuchli ichki raqobat muhitida toblangan firmalar tashqi bozorlarda ham qiyinchiliklarsiz muvaffaqiyatga erishishi nazariy jihatdan isbotlangan. M.Porter kompaniyaning sohadagi mavqeyi raqobatbardosh ustunlik bilan belgilanadi, deb hisoblagan [3].

Soliq ma'murchiligi vakolatli organlarning soliq nazorati funksiyalarini amalga oshirish va soliqqa oid huquqbuzarlik uchun aybdor shaxslarni javobgarlikka tortish bilan bog'liq faoliyati hisoblanadi [4].

N.Ashurova o'z izlanishlarida "Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish"ni o'rgangan. Olimning doktorlik dissertatsiyasi barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha olingan ilmiy natijalar asosida raqobatbardosh yuqori sifatli mahalliy nooziq-ovqat iste'mol tovarlari ishlab chiqarishni ko'paytirish va turlarini kengaytirishni rag'batlantirish, ichki iste'mol bozorini to'yintirish, tayyor nooziq-ovqat tovarlari ishlab chiqaruvchi yangi mahalliy korxonalarini tashkil etish hamda mavjudlarini modernizatsiyalash, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash, buning asosida bandlikni ta'minlash, aholi daromadlari va farovonlik darajasini oshirish maqsadida soliq imtiyozlarining amal qilish muddatlarini uzaytirish yuzasidan berilgan takliflar soliqqa tortish amaliyotiga tatbiq etilgan [5].

R.N.Kalakov ham "soliq imtiyozlari samaradorligini baholashning yagona metodikasi" mavjud emasligi kabi salbiy holatlarni hamda imtiyozlarning samaradorligini baholash umumdavlat ahamiyatidagi jiddiy masala ekanligini qayd etgan [6].

Soliq ma'murchiligini takomillashtirish va uning raqobat muhitiga ta'siri masalasi ko'plab xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Klassik iqtisodchilar – A. Smith, D. Ricardo va J. Mill asarlarida soliq tizimining adolat, soddalik va samaradorlik tamoyillari asosida tashkil etilishi iqtisodiyotda sog'lom raqobat muhitini shakllantirishda muhim omil sifatida ta'kidlangan. [7].

Zamonaviy tadqiqotlarda J. Stiglitz, R. Musgrave va boshqa olimlar soliq ma'murchiligini samarali yo'lga qo'yish iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanish, tadbirkorlik subyektlari uchun teng sharoit yaratish va korrupsiya xavfini kamaytirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini ko'rsatadilar. OECD va Jahon banki ekspertlari esa davlatlarda soliq ma'murchiligini raqamlashtirish, onlayn monitoring tizimlarini joriy etish hamda soliq to'lovchilar uchun soddalashtirilgan xizmatlarni kengaytirish orqali biznesning raqobatbardoshligini oshirish mumkinligini ta'kidlaydilar. [8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, qiyosiy tahlil, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliq ma'murchiligi va raqobat muhitining o'zaro bog'liqligi iqtisodiy jarayonlar hamda davlat boshqaruvining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida katta ahamiyatga ega. Bu ikki jarayon o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik nafaqat soliq tizimining samaradorligini ta'minlash, balki bozorda adolatli raqobat muhitini yaratishga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Soliq ma'murchiligi soliq yig'ish jarayonini samarali tashkil etish, qonunlarga amal qilish va soliq to'lovchilarning huquqlari himoya qilinishini ta'minlashga qaratilgan faoliyatdir. Uning asosiy vazifalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

solilarni to'g'ri hisoblash va to'lash jarayonini nazorat qilish;
qonuniy biznes faoliyati uchun qulay sharoitlar yaratish;
norasmiy iqtisodiyotga qarshi kurashish.

Soliq ma'murchiligi samaradorligi raqobat muhitining barqarorligini ta'minlashda soliq organlari tomonidan adolatli va shaffof boshqaruv tizimi yaratilishi lozim, shundagina tadbirkorlar o'rtasida teng raqobat sharoiti ta'minlanadi.

Raqobat muhiti bozordagi iqtisodiy subyektlar o'rtasidagi teng va adolatli sharoitlarni ifoda etadi. Samarali raqobat muhiti korxonalarining innovatsiyalarga, samaradorlikni oshirishga va iste'molchilarga arzon hamda sifatli mahsulot taklif qilishga undaydi. Shu bilan birga, raqobat muhiti biznesning qonuniyligi va shaffofligini ta'minlash uchun muhim omildir.

1-Rasm. Soliq ma'murchiligi va raqobat muhiti o'rtasidagi bog'liqlik munosabatlari¹.

Iqtisodiyotni jadal ravishda rivojlanishida soliq ma'murchiligi va raqobat muhiti ahamiyatli bo'lib ularning o'rtasidagi bog'liqlikni olib borilgan izlanishlar natijasi sifatida 1-rasmda batafsil ko'rib chiqqanmiz.

Yuqoridagi rasmda soliq tizimining adolatli bo'lishi bozordagi korxonalar o'rtasida teng sharoitlarni ta'minlaydi. Noto'g'ri soliq siyosati raqobatni buzishi va ayrim subyektlarning noqonuniy afzalliklarga ega bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bu o'z navbatida soliq ma'murchiligining samaraliligi norasmiy iqtisodiyotni qisqartirishga va bozor ishtirokchilarining qonuniy ishlashini ta'minlashga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, raqobat muhitining barqarorligini oshiradi. Investitsiya muhitida esa adolatli soliq siyosati va samarali ma'murchilik investorlarning ishonchini oshiradi, bu esa bozorga yangi ishtirokchilar kirishini rag'batlantiradi.

Soliq ma'murchiligi va raqobat muhitining o'zaro bog'liqligi iqtisodiy barqarorlik va rivojlanish uchun asosiy omillardan biri hisoblanadi. Soliq tizimida adolat va shaffoflik ta'minlangan taqdirda, bozorda sog'lom raqobat muhiti shakllanadi va bu milliy iqtisodiyotning rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu boisdan, soliq ma'murchiligini takomillashtirish va uning bozor raqobatiga ta'sirini tahlil qilish davlat boshqaruvining strategik vazifalaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

Davlat boshqaruvining strategik vazifalarini bajarishda soliq ma'murchiligi va raqobat muhiti o'zaro bog'liq bo'lib, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, ijtimoiy farovonlikka erishish va milliy rivojlanish uchun muhim o'rin tutadi. Ushbu ikki omil davlatning makroiqtisodiy maqsadlariga erishish va boshqaruv tizimining samaradorligini oshirishda asosiy vosita hisoblanadi. Soliq sohasida raqobat mazmun jihatdan mamlakat subyektlari moliyaviy

1 Muallif tomonidan tayyorlandi.

va budget munosabatlarida qanday soliq strategiyalaridan foydalanishini o'rganish muhimdir. Bunga soliq stavkalari, imtiyozlar va boshqa vositalarni tahlil qilish kiradi. Xalqaro tajriba, shuningdek, mintaqaviy soliq raqobatida yondashuvlar samarali bo'lgan qimmatli saboqlarni berishi mumkin. Raqobat muhitida hududlarning ishtirokini tartibga solish vositalari sifatida soliqni tartibga solish mamlakat subyektlarining raqobatdosh ustunliklarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Buni 2-rasmda namoyon qilib ketganmiz.

Soliqni tartibga solish vositalari tizimi hududlarning rivojlanishiga hissa qo'shishi va soliq raqobatidagi pozitsiyalarini mustahkamlashi kerak. Hududlarning raqobatbardoshligini baholashda respublika darajada raqobatbardoshlikni baholash metodologiyasi mintaqalarning soliq raqobatida qanchalik muvaffaqiyatli ishtirok etishini aniqlashga imkon beradi. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning mintaqaviy xususiyatlarini hisobga olish raqobatbardoshlikni aniqroq baholashga yordam beradi.

2-Rasm. Soliq ma'murchiligi va raqobat muhiti o'rtasidagi bog'liqlik munosabatlari².

Yuqoridagi sxemada har bir hududning iqtisodiy, tabiiy, va ijtimoiy resurslari turlicha bo'lib, ular soliq siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishda ahamiyatlidir. Masalan, sanoat korxonalarini ko'p hududlarda sanoatga xos soliqlar yuqori ahamiyatga ega bo'ladi, qishloq xo'jaligiga mos hududlarda esa tegishli soliq siyosatini qo'llash muhimdir. Hududning iqtisodiy rivojlanish darajasi uning soliq tushumlarini shakllantirishda va davlat tomonidan subsidiyalar yoki soliq imtiyozlari berish zaruratida muhim o'rin tutadi. Mahalliy darajadagi rivojlanishga bog'liq ravishda soliq stavkalari va imtiyozlar farq qilishi mumkin. Aholining soni, ijtimoiy tarkibi va yashash sharoitlari ham soliq siyosatining hududiy xususiyatlarini belgilaydi. Kam ta'minlangan yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga muhtoj hududlarda soliq yuklarni kamaytirishga qaratilgan choralar muhim bo'lishi mumkin. Hududning moliyaviy mustaqillik darajasi va mahalliy budjetning asosiy manbalari soliq siyosatining shakllanishiga ta'sir qiladi. Mahalliy hokimiyatlar o'z soliq manbalariga ega bo'lishi yoki markaziy hukumatdan subsidiyalar olishi mumkin.

Soliqlarning hajmi va turlari hududiy resurslarning samarali foydalanilishiga ta'sir qiladi. Masalan, yuqori soliq yuki ishlab chiqarish faoliyatini cheklash yoki biznesning noqonuniy segmentlarga ko'chishiga olib kelishi

2 Muallif tomonidan tayyorlandi.

mumkin. Ayrim hududlardagi resurslarni rivojlantirish uchun berilgan imtiyozlar investitsiyalarni jalb qilishga va iqtisodiy o'sishga rag'batlantiradi. Soliqlar yig'ish jarayonining shaffoligi va tezkorligi tadbirkorlik muhitini yaxshilash yoki aksincha, murakkablashtirishi mumkin.

Raqobat darajasi resurslardan qanchalik samarali foydalanishni belgilaydi. Kam raqobatli muhitda resurslardan noto'g'ri foydalanish yoki ularning zoye ketishi xavfi yuqori bo'ladi. Raqobat muhiti tadbirkorlarni samarali texnologiyalar joriy etishga majbur qiladi, bu esa hududiy resurslarning qiymatini oshiradi. Raqobat muhitining erkinligi tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi, bu esa hududiy resurslarning kengroq ishlatilishiga imkon beradi. Soliqlarni barqarorligini ta'minlashda soliq sohasidagi raqobatdagi ishtirokning muhim ko'rsatkichidir. Soliq barqarorligini baholash metodologiyasi ushbu ko'rsatkich bo'yicha mamlakat subyektlarini saralash imkonini beradi. Jahon bozorlarida raqobat va moliyaviy-iqtisodiy beqarorlikning ortishi, mamlakatlarning raqobatbardoshligi o'stirish hisobiga barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash yo'llarini topishga undaydi. Raqobatbardoshlikning yuqori darajasi mamlakat iqtisodiy salohiyatini oshiradi, aholining turmush darajasi o'sadi va sifatining yaxshilanishini ta'minlaydi.

Soliq ma'murchiligini raqobat muhitiga ta'siri 3-rasmda keltirib o'tganmiz.

3-Rasm. Soliq ma'murchiligi va raqobat muhiti o'rtasidagi bog'liqlik munosabatlari³.

Yuqoridagi rasmda soliq ma'murchiligi va raqobat muhiti o'rtasidagi bog'liqlik munosabatlari keng o'rgandik. Bunda soliq ma'murchiligi raqobat muhitiga turli jihatlardan ta'sir qiladi. Bu ta'sirning asosiy yo'nalishlari soliq ma'murchiligining soddalashtirilgan va ochiq mexanizmi tadbirkorlik muhitini yaxshilaydi. Soliq to'lash jarayonini yengillashtirish va avtomatlashtirish biznesga ortiqcha ma'muriy yukni kamaytiradi, bu esa tadbirkorlarning o'z resurslarini rivojlanishga yo'naltirishlariga yordam beradi. Aniq va barqaror soliq ma'murchiligi korxonalar o'rtasida adolatlilik raqobat muhitini shakllantiradi.

Barcha subyektlarga bir xil qoidalarni tatbiq etish orqali xufiyona iqtisodiyotini cheklash va norasmiy faoliyatni kamaytirish mumkin. Qonunlar va soliq tizimidagi keskin o'zgarishlar biznes muhitida noaniqlikni yuzaga keltiradi. Soliq ma'murchiligining barqarorligi va aniqligi korxonalarga uzoq muddatli rejalar tuzish imkonini beradi, bu esa raqobatni kuchaytirishga yordam beradi.

Soliq organlarining maslahat xizmatlari, interaktiv platformalar va axborot manbalari mavjudligi tadbirkorlarning o'z soliq majburiyatlarini to'g'ri bajarishlarini ta'minlaydi. Bu ko'mak biznesni qonuniy doirada ishlashga undaydi va adolatlilik raqobatni qo'llab-quvvatlaydi.

3 Muallif tomonidan tayyorlandi.

Soliq ma'murchiligi orqali yangi texnologiyalarga yoki belgilangan hududlarga sarmoya kiritgan korxonalar uchun imtiyozlar yaratish raqobatbardoshlikni oshiradi. Bu innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydigan tadbirkorlarning raqobatda ustun bo'lishini ta'minlaydi. Ma'muriy jarayonlarning og'irligi yoki korrupsiya imkoniyatlari bozorda tenglikni buzadi. Soliq to'lovchilarga nisbatan noto'g'ri yoki adolatsiz yondashuv ayrim ishtirokchilarning ustunlikka ega bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Teng sharoitlarni yaratish orqali sog'lom raqobat muhiti shakllanadi. Soliq organlarining samarali nazorat va qonuniyligni ta'minlash faoliyati norasmiy sektordagi subyektlarning raqobatga ta'sirini kamaytiradi. Bu esa rasmiy bozordagi ishbilarmonlarga ko'proq imkoniyat yaratadi.

Alohida hududlar uchun soliq imtiyozlari yoki erkin iqtisodiy zonalar tashkil qilish raqobatda alohida sektorlarning rivojlanishiga yordam beradi. Biroq, bu notenglikka olib kelmaslik uchun qonunlar umumiy adolat prinsiplariga mos bo'lishi lozim. Xalqaro savdo va sarmoyalarni jalb qilishda soliq ma'murchiligining samaraliligi muhim o'rin tutadi. Qonunchilikning aniqligi va ortiqcha byurokratik to'siqlarning yo'qligi tashqi sarmoyachilarni jalb qiladi va ularning raqobatdagi ishtirokiga yordam beradi.

Soliq ma'murchiligi raqobat muhitining sifatini belgilaydigan muhim omildir. Samarali, ochiq va soddalashtirilgan soliq tizimi barqaror va adolatli raqobat muhitini yaratishga ko'mak beradi.

Iqtisodiyotning tarkibi, infratuzilmasi, boshqaruvi, geoiqtisodiy holati, milliy qiymatliklari hamda tarixidagi tafovutlar barchasi u yoki bu darajada mamlakat va uning korxonalar raqobatbardoshligiga ta'sir qiladi. Globalizatsiya jarayonida milliy tovar va xizmatlarning raqobatbardoshligini ta'minlovchi tashqi omillar miqyosi va tarkibida salmoqli o'zgarishlar yuz beradi. Raqobatbardoshlikning tashqi omillariga makroiqtisodiy muhit, rivojlanishning innovatsion yo'lini tanlash, milliy institutlar va infratuzilmalarning holati, inson kapitalining sifati, milliy iqtisodiyotning hududiy va tarmoq jihatdan balanslashganlik darajasi kiritilib, ular ichki omillarga o'zgaruvchan ta'sir o'tkazadi.

Bozor iqtisodiyotida boshqa raqobatchilardan o'zib ketish yoki ustun kelish qobiliyati, raqobatbardoshlik muhim hisoblanadi. Milliy iqtisodiyotning barqaror va izchil o'sishiga erishishning asosiy omili uning raqobatbardoshligini oshirishdan iborat. Hozirgi vaqtda "raqobatbardoshlik" tushunchasining iqtisodiy mazmuniga nisbatan turli xil yondashuvlar mavjud. Uning yagona ta'rifi mavjud emas. Ushbu tushuncha talqinlarining ko'p bo'lishi ehtimolini belgilab beruvchi asosiy omillar — bu iqtisodchilarning turli xil boshlang'ich pozitsiyalari hamda ishlab chiqaruvchi sifatida faqat alohida korxonalar, tarmoq yoki butun iqtisodiyotning ko'rib chiqilishidir.

Bizning fikrimizcha "Raqobat — xo'jalik yurituvchi subyektlarning (raqobatchilarning) musobaqalashuvi bo'lib, bunda ularning mustaqil harakatlari ulardan har birining tovar yoki moliya bozorida tovar muomalasining umumiy shart-sharoitlariga bir tomonlama tartibda ta'sir ko'rsatish imkoniyatini istisno etadi yoki cheklaydi.

Raqobat muhiti ko'plab ta'riflarga ega bo'lgan tushunchadir. Raqobat muhiti vaqtinchalik kategoriya bo'lib, unga tanlov ishtirokchilari ta'sir ko'rsatishi muhim hisoblanadi. Raqobat muhiti raqobat mexanizmini ta'minlaydi. Korxonalar uchun raqobatchilarning noma'lum imkoniyatlarini baholash, harakatlarni taxmin qilish va tahlil qilish, shu bilan mumkin bo'lgan tahdid darajasini aniqlash muhimdir. Raqobat muhiti — tovarlar va xizmatlar ishlab chiqaruvchilari iste'molchilar, yetkazib beruvchilar, sheriklar va bozorda ustun mavqega ega bo'lish uchun kurash holatida bo'lgan hozirgi vaziyat"⁴.

"Raqobat muhiti — bu mahsulot yoki xizmatni sotmoqchi bo'lgan bir xil maqsadli auditoriyaga yo'naltirilgan kompaniyaning mumkin bo'lgan raqobatchilari qatori". Raqobatbardoshlik — nisbiy tushuncha, chunki bir turdagi bozorlarda muvaffaqiyatli raqobatlashuvchi tovar boshqa bozorlarda umuman raqobatbardosh bo'lmaydi. Bu hol tashqi va ichki bozorlarda raqobatbardoshlikni chegaralash zaruratini keltirib chiqaradi. Mamlakat raqobatbardoshligi va milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligi amalda bir xil mazmunni ifodalaydi.

Raqobatni eskilikning yangilik bilan raqiblik kurashi sifatida ta'riflagan. Yangiliklar kiritish bozor tomonidan shubha bilan qabul qilinadi, biroq agar novator ularni amalga oshirishning uddasidan chiqsa, raqobat mexanizmi eskirgan texnologiyalardan foydalanuvchi korxonalarni bozordan siqib chiqaradi. Bugungi kunda raqobat tushunchasining ko'plab ta'riflari mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, soliq ma'murchiligini takomillashtirish raqobat muhitini rivojlantirishning asosiy omillaridan biridir. Soliq tizimining soddaligi, shaffofligi va samaradorligi tadbirkorlik subyektlari uchun teng imkoniyatlar yaratadi hamda sog'lom raqobatni kuchaytiradi. O'zbekiston tajribasi shuni anglatadiki, oxirgi yillarda soliq stavkalarining pasaytirilishi, soliq turlarining qisqartirilishi va elektron xizmatlarning kengaytirilishi tadbirkorlik uchun qulay sharoitlar yaratmoqda.

Takliflar: Soliq ma'murchiligini soddalashtirish — bunda soliq to'lovchilar uchun ortiqcha hisobotlar sonini qisqartirish va jarayonlarni birlashtirish zarur.

4 Muallif tomonidan bildirilgan ta'rif

Raqamlashtirishni kengaytirish – bunda elektron soliq tizimlarini barcha hududlarda joriy qilish, real vaqt rejimida nazorat va tahlilni yo'lga qo'yish.

Shaffoflikni oshirish – bunda soliq organlari faoliyatida ochiqlik tamoyillarini kuchaytirish, soliq to'lovchilarga tegishli ma'lumotlarni erkin olish imkonini berish.

Tadbirkorlar bilan hamkorlikni mustahkamlash – bunda soliq organlari va biznes vakillari o'rtasida muntazam muloqot va maslahatlashuv mexanizmlarini rivojlantirish.

Kichik biznesni qo'llab-quvvatlash – bunda ular uchun soliq ma'murchiligini yanada yengillashtirish, imtiyozlar va standartlashtirilgan onlayn platformalar yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Курносова Е.А. Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы услуг: формирование инновационного поведения // Российский экономический интернет журнал. 2009. № 1. С. 598–607.
2. Ленгинович С.Г. Конкурентная среда: методы исследования // Экономическая наука и практика: материалы III междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2014 г.). Чита: Издательство Молодой ученый, 2014. С. 88-91.
3. М. Porter "Mamlakatning raqobat jihatdan ustunliklari "milliy rombi"ning yana 3 ta elementi keltirilgan konsepsiyasi".
4. Орлов М.Ю. Совершенствование налогового администрирования: миф или реальность? // Ваш налоговый адвокат, 2006. №6;
5. N.Ashurova. Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish.- Doktorlik ishi. Avtoreferat. T.: 2017.
6. Калаков Р.Н. К вопросу об эффективности налоговых льгот: анализ современной практики //Научные труды SWORDL. – 2012. – № 1. – С.34-43.
7. Smith A. The Wealth of Nations. – London: Methuen, 1776.
8. Musgrave R.A., Musgrave P.B. Public Finance in Theory and Practice. – New York: McGraw-Hill, 1989.
9. Stiglitz J. Economics of the Public Sector. – New York: W.W. Norton, 2000.
10. OECD. Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. – Paris: OECD Publishing, 2023.
11. World Bank. Doing Business Report 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies. – Washington, 2020.
12. Belov A. Nalogovoe administrirovanie v usloviyax cifrovizacii. – Moskva: Finansy i statistika, 2021.
13. Abdyrov N. Sovremennye tendencii razvitiya nalogovogo administrirovaniya v Kazaxstane. – Almaty: Ekonomika, 2020.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
